

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ АССОЦИИРОВАННЫХ ПАПИЛЛОМАВИРУСОМ

Ахматова Гулрух Рахматовна

Бухарский государственный медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10812362>

В настоящее время вирус папилломы человека (ВПЧ) является основным этиологическим фактором в развитии рака шейки матки [3]. По данным различных исследований до 80–90% больных раком шейки матки являются носителями ВПЧ высокого канцерогенного риска, соответственно, в 20% случаев ДНК опухоли шейки матки не содержит вируса [1,2].

Цель исследования: изучение клинических показателей папиллома вирус ассоциированных цервикальных заболеваний (ПВАЦЗ) у женщин фертильного возраста

Материалы и методы: Проведено обследование 135 женщин. Из них:

- 45-пациентов были с ПВАЦЗ (1-группа),
- 45- женщин с ПВАЦЗ с трансформацией в онкопатологию (2-группа),
- 45 здоровых женщин фертильного возраст (без наличия онкогенных типов ВПЧ, клинических, цитологических и кольпоскопических изменений на шейке матки), (3-группа).

Средний возраст женщин 1-группы составил $33,9 \pm 1,3$ лет, 2-группы- $44,1 \pm 1,42$ года и 3-группы- $38,9 \pm 1,10$ лет.

Всем были проведены общие лабораторные, биохимические исследования

Анализ крови взят во время осмотра и обследования.

Полученные результаты обработаны в «Statistica 6.0».

Результаты.

Сравнительный анализ обще- лабораторных параметров крови показал статистически значимые сдвиги концентрации гемоглобина, что наряду с клиническими симптомами диагностировали как железодефицитная анемия у пациентов 1-й и 2-й группы- $90,6 \pm 1,41$ г/л и $105,1 \pm 1,29$ г/л соответственно, против контрольных значений- $117,9 \pm 0,85$ г/л ($p < 0,001$ и $p < 0,05$).

Концентрация лейкоцитов периферической крови у пациентов имеет статистически значимую тенденцию к снижению до $-6,7 \pm 0,41 \times 10^{10}$ у пациентов 1-группы, до $-6,6 \pm 0,34 \times 10^{10}$ у пациентов 2-группы, против контрольных значений- $7,9 \pm 0,16 \times 10^{10}$ ($p < 0,05$), на фоне повышения лимфоцитов у больных 1-группы до $37,0 \pm 1,83\%$ против контроля- $31,0 \pm 1,36\%$ ($p < 0,05$).

Картина белой крови показала у пациентов 1-группы снижение уровня базофилов, эозинофилов и тромбоцитов в крови.

У женщин с ПВАЦЗ с трансформацией в онкопатологию (2-группа) в отличие от показателей 1-группы отмечается снижение уровня лейкоцитов, базофилов, моноцитов на фоне повышения СОЭ в 2,2 раза.

Биохимический анализ крови пациентов отобранных для обследования характеризуется тенденцией к повышению уровня сахара и снижению мочевины у пациентов 1-й и 2-й группы против контрольных значений ($P < 0,05$). Креатинин у пациентов 1-группы был статистически значимо снижен до $57,1 \pm 1,22$ мкмоль/л,

повышен у пациентов 2-группы до $105,0 \pm 4,76$ мкмоль/л против контроля- $64,7 \pm 1,2$ мкмоль/л.

При этом отмечается статистически значимое повышение уровня фермента Аспартатаминотрансферазы (АСТ) у пациентов 1-группы в 1,7 раза, на фоне снижения уровня общего билирубина ($P < 0,05$). При этом у больных 2-группы значение Аланинаминотрансферазы (АЛТ) было повышено до $41,0 \pm 0,54$ ед/л против контрольных значений- $36,0 \pm 0,72$ ед/л, ($P < 0,05$).

В ходе изучения биохимического спектра крови пациентов обследованных групп возникла необходимость исследования коагулограмму для дифференциации и исключения сопутствующих заболеваний.

В результате исследования показатели коагулограммы выявили достоверное снижение ПТИ и МНО у пациентов обеих групп, против контроля- $101,4 \pm 1,25\%$ и $1,8 \pm 0,22$ соответственно ($P < 0,05$).

Следовательно, снижение ПТИ на фоне нормального фибриногена у женщин с ПВФЦЗ с трансформацией в онкопатологию, и с тенденцией к повышению у пациентов с ПВАЦЗ показывает стадию онкозаболевания. При этом также установлен дисбаланс с вероятностью развития ДВС синдрома, что показывает одновременное снижение как ПТИ со статистической значимостью до $79,8 \pm 2,72\%$ и $92,6 \pm 0,63\%$ соответственно, против контроля- $101,4 \pm 1,25\%$.

Таким образом, для ПВАЦЗ у женщин характерны анемия, лейкоцитопения, лимфоцитоз, повышение фермента АСТ на фоне снижения уровня общего билирубина, мочевины и креатинина. При этом повышенный процесс катаболизма белков крови и как исход кровотечения, характерный для опухолевого процесса. Характерно было снижение ПТИ с тенденцией к гиперфибриногемии на фоне коагулопатии с риском развития ДВС синдрома.

Заключение

Для ПВАЦЗ у женщин характерны анемия, лейкоцитопения, лимфоцитоз, повышение фермента АСТ на фоне снижения уровня общего билирубина, мочевины и креатинина. При ПВАЦЗ у женщин с трансформацией в онкопатологию наблюдается высокое нарастание концентрации факторов роста, которые регулируют процессы ангиогенеза и гемопоеза. При этом на фоне снижения защитных репаративных процессов восстановления сосудистой стенки отмечается высокий риск стимуляции роста и пролиферации цервикальной ткани.

References:

1. Munoz N., Bosch F.X., de Sanjose S., Herrero R., Castellsagué X., Shah K.V., Snijders P.J., Meijer C.J. Epidemiologic classification of human papillomavirus types associated with cervical cancer. N. Engl. J. Med., 2013, no. 348, pp. 518–527. doi: 10.1056/NEJMoa021641
2. Snijders P.J., Verhoef V.M., Arbyn M., Ogilvie G., Minozzi S., Banzi R., van Kemenade F.J., Heideman D.A., Meijer C.J. Highrisk HPV testing on self-sampled versus clinician-collected specimens: a review on the clinical accuracy and impact on population attendance in cervical cancer screening. Int. J. Cancer, 2013, no. 132, pp. 2223–2236. doi: 10.1002/ijc.27790

3. Steenbergen R.D., Snijders P.J., Heideman D.A., Meijer C.J. Clinical implications of (epi) genetic changes in HPV-induced cervical precancerous lesions. Nat. Rev. Cancer, 2014. no. 14, pp. 395–405. doi: 10.1038/nrc3728

INNOVATIVE
ACADEMY